

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ЭКСТРАДИЦИИ

Косимов Нодирбек Бобур угли¹

Маликов Музаффар Абдурасулович¹

курсант 3-го курса Академии МВД
Республики Узбекистан¹

Старший преподаватель кафедры
Оперативно-розыскной деятельности,
подполковник РУз, г.Ташкент¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234583>

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты международного розыска лиц как элемента системы правового сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Анализируются правовые основы объявления в международный розыск в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, роль Интерпола и НЦБ Интерпола при МВД Республики Узбекистан. Рассматриваются правовые и практические проблемы института экстрадиции: принцип двойной криминальности, отказ в выдаче собственных граждан, гуманитарные ограничения. Особое внимание уделяется проблемам информационного обмена, отсутствию единых цифровых систем и недостаточной квалификации сотрудников. Обосновано, что повышение эффективности международного розыска требует расширения договорно-правовой базы, внедрения современных технологий и целенаправленной подготовки кадров.

Ключевые слова: международный розыск, экстрадиция, правовая помощь, Интерпол, НЦБ Интерпола, двусторонние договоры, принцип двойной криминальности, оперативно-розыскная деятельность, межгосударственное сотрудничество, транснациональная преступность, цифровые технологии, выдача преступников.

Международный розыск лиц является одним из наиболее сложных и

многогранных направлений правоохранительной деятельности. В условиях глобализации, свободного перемещения граждан через государственные границы и развития транснациональной преступности вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере розыска приобретают особую актуальность. Республика Узбекистан, являясь активным участником международного правового пространства, сталкивается с необходимостью выстраивать эффективные механизмы взаимодействия с иностранными государствами в вопросах розыска и выдачи лиц, совершивших преступления. Как отмечают исследователи (Козаченко.И., Галахов.С., Овчинский.С.), успешное осуществление международного розыска зависит не только от наличия правовой базы, но и от практической готовности компетентных органов к оперативному и профессиональному сотрудничеству. Правовую основу международного розыска в Республике Узбекистан составляют Уголовно-процессуальный кодекс, Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" 2012 года, а также двусторонние и многосторонние международные договоры, участником которых является Узбекистан. Вместе с тем практика показывает, что наличие формальных правовых механизмов не всегда обеспечивает их эффективное применение.

Центральным инструментом международного розыска выступает система Интерпола — Международной организации уголовной полиции, членом которой является Республика Узбекистан. Национальное центральное бюро Интерпола, функционирующее в структуре МВД Республики Узбекистан, обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами более чем 190 государств-членов. Объявление лица в международный розыск осуществляется путём направления запроса через НЦБ Интерпола с приложением необходимых документов: данных о личности разыскиваемого, описания совершённого преступления, правовой квалификации деяния и иных

сведений, необходимых для идентификации. Практика показывает, что значительная часть сложностей на этом этапе связана с неполнотой предоставляемых данных, языковыми барьерами и различиями в правовых системах государств. Нередко запросы возвращаются на доработку, что существенно затягивает сроки розыска. Особую роль в международном розыске играют двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам, заключённые Республикой Узбекистан с рядом государств СНГ, а также с отдельными государствами дальнего зарубежья. Такие договоры закрепляют порядок направления и исполнения запросов, перечень передаваемых документов, сроки реагирования и гарантии соблюдения прав разыскиваемого лица.

Одним из ключевых институтов в системе международного розыска является экстрадиция — выдача лица, совершившего преступление, государству, на территории которого это преступление было совершено либо гражданином которого является данное лицо. Правовую основу экстрадиции составляют как международные договоры, так и принцип взаимности. В рамках СНГ действует Минская конвенция 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, участником которой является Узбекистан. Вместе с тем процедура экстрадиции сопряжена с рядом существенных правовых препятствий. Во-первых, большинство государств отказывает в выдаче собственных граждан, что нередко приводит к ситуации, при которой виновное лицо фактически уклоняется от ответственности, пользуясь гражданством страны пребывания. Во-вторых, принцип двойной криминальности — требование о том, чтобы деяние признавалось преступным как в запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве, — может создавать препятствия при различиях в национальном уголовном законодательстве. В-третьих, вопросы

политического убежища, гуманитарные соображения и нормы о недопустимости выдачи лиц, которым грозит смертная казнь или пытки, существенно ограничивают применение института экстрадиции на практике.

Серьёзной проблемой остаётся отсутствие единой автоматизированной информационной системы, позволяющей в режиме реального времени отслеживать статус розыска, поступающие ответы от иностранных государств и принятые ими меры. Взаимодействие нередко осуществляется в бумажном формате, что существенно снижает оперативность реагирования. Как отмечает Овчинский.С., современные информационные технологии открывают принципиально новые возможности для межгосударственного сотрудничества в сфере розыска: цифровой обмен данными, использование биометрических баз, автоматическое распознавание документов. Внедрение подобных технологий в практику МВД Республики Узбекистан могло бы существенно повысить эффективность международного розыска. Важным аспектом является и подготовка сотрудников оперативных подразделений к работе в условиях международного взаимодействия. Знание основ международного права, иностранного языка, умение правильно оформить запрос и выстроить коммуникацию с зарубежными коллегами — необходимые компетенции современного оперативника. Практика показывает, что именно недостаточная квалификация в данной области нередко становится причиной затягивания розыска или формальных отказов в исполнении запросов. Исходя из анализа правовой базы, международной практики и исследований отечественных и зарубежных авторов, можно утверждать, что дальнейшее совершенствование механизма международного розыска в Республике Узбекистан должно строиться на трёх ключевых направлениях: расширение договорно-правовой базы путём заключения новых двусторонних соглашений об экстрадиции и правовой помощи с государствами, с которыми у Узбекистана отсутствуют

действующие договоры; внедрение современных цифровых технологий в практику межгосударственного обмена информацией о разыскиваемых лицах; и повышение квалификации сотрудников, задействованных в международном розыске, в том числе в области международного уголовного права и иностранных языков. Реализация этих мер позволит повысить результативность розыска, укрепить правовое сотрудничество с иностранными государствами и обеспечить неотвратимость наказания за тяжкие преступления вне зависимости от места нахождения виновного лица.

REFERENCES:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. — <https://www.lex.uz/acts/111457>
2. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 г.— <https://lex.uz/uz/docs/2106527>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. — <https://lex.uz/docs/111463>
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.). — <https://www.lex.uz/acts/14786>
5. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 130.
6. Овчинский С.С. Проблемы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскных и профилактических мер борьбы с преступностью: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР. 1978.
7. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М.: ВНИИ МВД России. 2001.
8. Лившиц Д., Сафонов А. Методика выявления и расследования преступлений международного характера. Москва, 2018.

9. Geberth V. Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures, and Forensic Techniques. CRC Press, 2019.
10. Bassiouni M.C. International Extradition: United States Law and Practice. Oxford University Press, 2014.

